

Atrévete y Confía en Ti

Estela Álvarez de Montiel

*Resumen conferencia dictada en el
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)
en el marco del evento mujer y gerencia: experiencias y retos.*

La exposición será motivacional para la audiencia, con breves tips sobre andanzas de mi vida y explicación de dos experiencias gerenciales exitosas, muy diferentes una de la otra. No me referiré a los aspectos formales de la Gerencia en las organizaciones, tampoco a las valiosas mujeres de la historia y a las sobresalientes del presente.

Hace unos años en el Prólogo del Libro "Los 4 signos de un Católico Dinámico", de Matthew Kelly, leí una anécdota que la tengo registrada en mi memoria, la cual adaptada al momento deseo compartir con ustedes :

El caso de un niño de 7 años

Su papá estaba ocupado y el hijo de 7 años estaba inquieto, no lo dejaba trabajar y le dijo que estaba aburrido. Su papá tomó una revista, encontró un mapa mundi, grande y colorido, rompió la foto en varios pedazos y los puso en el suelo, diciéndole a su hijo: si puedes rehacer el mapa del mundo te voy a dar \$ 20. El papá pensó que su hijo de 7 años no podría unir los pedazos, pues él no tenía idea de cómo era el mapa del mundo, pero que estaría entretenido por un buen rato. Sin embargo, 5 minutos después se apareció el niño con el mapa del mundo completo. El padre asombrado le preguntó ¿cómo lo terminaste tan pronto? Y el niño le dijo que no tenía la menor idea de cómo lucía el mapa del mundo, pero al recoger los pedazos noté que por detrás había una foto grande de una mujer. Así que puse una hoja de papel, uní la foto de la mujer, puse otra hoja de papel arriba y sujetándolas apretadas les di la vuelta. El niño sonrió y exclamó: "Me imaginé que si tenía a la mujer bien, el mundo estaría bien".

Tengo 75 años, me siento muy bien, física, mental y espiritualmente. He sido una mujer de retos y desde muy joven siguiendo sabios consejos he tratado de ser la mejor versión de mi misma. Con el deseo de ser motivadora y en ningún caso presuntuosa, como dije al inicio les contaré partes de mi vida, las cuales considero han sido significativas en el desarrollo de mi personalidad y les resumiré dos experiencias gerenciales retadoras, lideradas por mí, las cuales tuvieron pronósticos reservados al inicio.

Salí de sexto grado a los diez años, pues no hice preescolar, ni primer grado. Por eso, mis padres me cambiaron de dos colegios pues pensaban que debía cursarlos regularmente, hasta que aceptaron dejarme en segundo grado de primaria. Al salir de 6° grado, viajé a USA para aprender inglés y contar con un año más de edad para empezar bachillerato. Era una niña consentida, la tercera luego de dos varones,

anhelada por mis padres desde antes de nacer, por lo que esa separación me llenó de nostalgia inicialmente y le pedí a mis padres me permitieran regresar a Venezuela a los pocos días de haber llegado, por considerar que no podría aguantar el internado durante los 10 meses del año escolar. Allí tomé mi primera decisión gerencial: aceptar quedarme el año escolar interna en el colegio, con pasajes para regresar en mis manos, pues luego de analizar con madurez la situación, costos, no aprender inglés, y sobre todo la frustración para mis padres, decidí quedarme hasta concluir el año, dando lo mejor de mí, participando activamente en todas las actividades educativas, deportivas, artísticas, resultando incluida en los equipos de softball y basquetbol y, en el Cuadro de Honor del Colegio.

Ya en nuestro país, formé parte de los centros de estudiantes, tanto en bachillerato como en la Universidad; desde los 17 años empecé a trabajar en Tribunales, simultáneamente con mis estudios universitarios; a los 20 contraí matrimonio, a los 21 tuve mi primera hija, nació un mes antes de mis exámenes finales de cuarto año de Derecho; y, a los 22 recibí el Título de Abogado, y varios premios por mi rendimiento académico. Recuerdo las motivadoras palabras de mi profesor Humberto La Roche al darnos los resultados del primer examen parcial de Derecho Constitucional, en el cual las alumnas del sexo femenino sacamos las mejores notas, manifestando su desacuerdo con una frase del filósofo Arthur Schopenhauer, según la cual "las mujeres eran de pelo largo e ideas cortas", pues a él le habían demostrado lo contrario.

En mi trayectoria laboral he desempeñado diversos cargos con importantes funciones, en los cuales he gerenciado procesos complejos, como:

- a) Expropiaciones por causa de utilidad pública o social, tanto desde la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), como desde la Alcaldía del Municipio Maracaibo, en mis cargos de Consultor Jurídico de la primera y, Síndico Procurador Municipal de la mencionada Alcaldía, respetando los procesos legales y los derechos de los afectados;
- (b) Intervención y liquidación de más de 350 empresas del grupo Banco Maracaibo, acordadas por FOGADE;
- (c) Reestructuración y Refinanciamiento de Obligaciones del Hotel El Paseo de Maracaibo, luego del famoso Viernes Negro (18 de Febrero 1983);
- (d) Importantes procesos de cambio en el Hotel, tales como incorporación en el año 2000, a la cadena hotelera internacional Best Western y, desincorporación a la misma en el año 2013;
- (e) Ante la solicitud de los trabajadores del Hotel me correspondió liderar el proceso de constitución y puesta en marcha de una Cooperativa de Servicios para la operación del Hotel, constituida en Noviembre de 2004, de la cual soy cooperativista asociada y Consultor Jurídico, en ejecución de la decisión adoptada de común acuerdo entre los trabajadores y la dirección de la empresa propietaria del Hotel, Inversiones El Paseo, C.A., luego de la Huelga General o paro petrolero 2002-2003.

En razón del tiempo, resumiré los procesos gerenciales mencionados en (c) y (e), los cuales antes de iniciarse parecían complicados de implementar, poner en marcha y aún más difícil que resultaran exitosos. Para lograrlo aplicamos algunos principios básicos de la Gerencia: A donde quiero llegar, donde estoy, metodología efectiva para lograrlo, factibilidad legal, económica y humana, diversos escenarios, teniendo presente aspectos muy importantes de todo gerente, tales como: Formación, Intuición y Creatividad.

Un caso expuesto con alguna frecuencia en las escuelas de gerencia, que compartiré con la audiencia, es el de:

ABDUL Y LOS 17 CAMELLOS

Abdul tiene 17 camellos y los quiere repartir entre sus 3 hijos, así:

- Al mayor, la mitad ($1/2$) = 8,5
- Al segundo, un tercio ($1/3$) = 5,66
- Al tercero, un noveno ($1/9$) = 1,88

Abdul no podía hacer esta división, pues no podía partir los camellos. Entonces se le ocurrió prestar a Raquel 1 camello y efectuó el reparto en base a 18.

- Al mayor, la mitad ($1/2$) = 9
- Al segundo, un tercio ($1/3$) = 6
- Al tercero, un noveno ($1/9$) = 2

$9+6+2= 17$. Abdul repartió los camellos y devolvió el camello que sobró a Raquel.

Ese interesante ejemplo me ha servido de bujía para considerar viable la solución de problemas complejos. Generalmente existen caminos.

CASO I.

Proceso de reestructuración y refinanciamiento de obligaciones del Hotel El Paseo de Maracaibo

Este proceso, llevado a cabo durante los años 1984 y 1985, tuvo la siguiente trayectoria:

El viernes 18 de Febrero de 1983, conocido como el viernes negro, el gobierno del Presidente Luis Herrera Campíns anunció al país el fin de la libre convertibilidad del bolívar frente al dólar estadounidense y decretó política de control de cambio para restringir la fuga de capitales originada por la crisis económica de entonces, representando así el final de un largo periodo de estabilidad económica y cambiaria en Venezuela.

Desde entonces la devaluación constante del bolívar, las complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio por diversos gobiernos, hicieron desaparecer la estabilidad económica que vivía nuestra sociedad del siglo XX.

Este hecho económico sacudió a Venezuela y entre sus múltiples consecuencias se incrementaron considerablemente los intereses bancarios, pasando del 12% anual al 18% en menos de un año, ajustándose trimestralmente, según la tasa de interés corriente en el mercado, resultando imposible para algunas empresas, como fue el caso de INVERSIONES EL PASEO, C.A. cumplir oportunamente los compromisos bancarios contraídos en ocasión de la construcción y equipamiento del Hotel El Paseo, pues estos imprevisibles cambios en las condiciones originalmente convenidas, significaron un descalabro total en su plan de inversiones.

Así las cosas, nos preguntamos: ¿Qué hacer? Desistir y entregar la edificación hipotecada con todos sus equipos y mobiliario a los acreedores, o crear un mecanismo excepcional que permitiese no obstante las adversas circunstancias dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. Con valentía, nos atrevimos y escogimos la segunda vía. Se cumplieron las acciones siguientes: (a) Conversión del Hotel en Apartotel en Régimen de Propiedad Horizontal, cuando no existían Resorts, ni Ley de Tiempo Compartido, apoyándonos en la Ley de Propiedad Horizontal, con la finalidad de poder llevar a cabo la planificación concebida para honrar las obligaciones contraídas. (b) Se propuso a las entidades financieras acreedoras Sociedad Financiera de Occidente, C.A., Sociedad Financiera Maracaibo, C.A., Sociedad Financiera del Zulia, C.A., Sociedad Financiera Agroindustrial, C.A., Banco Popular, C.A., Arrendadora Mercantil, C.A. y, a la empresa Ascensores Schindler de Venezuela, S.A. alguna de las dos alternativas siguientes para el pago del capital

adeudado: 1) Emitir para ellos acciones preferidas del capital social de la empresa deudora INVERSIONES EL PASEO, C.A. hasta por el monto del capital adeudado; y, efectuar el pago de intereses vencidos en un plazo de diez (10) años, sin intereses, lo que implicaba un aumento de capital de INVERSIONES EL PASEO, C.A. con emisión de dichas acciones preferidas, las cuales serían suscritas por los acreedores y pagadas mediante la capitalización de las deudas de capital de INVERSIONES EL PASEO, C.A.; o, (b) Dación en pago de suites del Hotel El Paseo para la amortización de deudas de capital a los acreedores que prefirieran esta modalidad e igualmente pago de los intereses vencidos en el plazo de diez (10) años, sin intereses. Para esto el hotel previamente se acogió al régimen de propiedad horizontal. En ambos casos se planteó ratificar las garantías reales y personales constituidas según los documentos originarios de los préstamos, con el compromiso de parte de los acreedores de otorgar liberaciones parciales de hipotecas sobre 16 suites, según fuere solicitado por INVERSIONES EL PASEO, C.A., durante la implementación de la reestructuración de obligaciones. Asimismo, se planteó a favor de Inversiones El Paseo, C.A. pacto de rescate en el lapso de cinco años, tanto de las acciones emitidas, como de las suites dadas en pago. Seguidamente, se presentan cuadros sobre el proceso de Refinanciamiento.

REFINANCIAMIENTO AL 30-11-1.986

Mediante la Alternativa A:	Acciones Preferidas
• Sociedad Financiera de Occidente, C.A.	9.000
• Sociedad Financiera Maracaibo, C.A.	5.500
Mediante la Alternativa B:	Suites
• Sociedad Financiera del Zulia, C.A.	6
• Sociedad Financiera Agroindustrial, C.A.	2
• Banco Popular, C.A.	3
• Arrendadora Mercantil, C.A.	4
• Ascensores Schindler de Venezuela, C.A.	1

Durante el proceso de reestructuración de obligaciones fueron intervenidas dos de las Sociedades Financieras acreedoras, SOFAIN y SOFIZULIA, por lo cual el mismo tuvo que ser aprobado antes de su implementación no solo por sus autoridades, sino también por la Superintendencia de Bancos de ese entonces, lo que implicó varios viajes a Caracas para efectuar reuniones con ejecutivos de SUDEBAN y el mismo Superintendente.

Dichos acuerdos de pago fueron cumplidos puntualmente, por lo que INVERSIONES EL PASEO, C.A. rescató las acciones y, las suites dadas en pago, con excepción de seis (6) de ellas, pues al momento de plantearle nuestro derecho a su rescate, su propietario planteó su deseo de quedarse como copropietario de esas seis (6) suites del Hotel, que representan un 9.06% de la propiedad, lo cual fue aceptado por Inversiones El Paseo, C.A. compartiendo hasta la fecha el régimen de propiedad horizontal. Hoy en día ninguna de esas entidades financieras existe.

CASO II.

Constitución, puesta en marcha y funcionamiento de la Cooperativa De Servicios COSERHOTUR III, R.L.

El paro petrolero o huelga general ocurrido en Venezuela de diciembre 2002 a febrero 2003 constituyó un gravísimo golpe para la empresa INVERSIONES EL PASEO, C.A., por la paralización de actividades laborales y económicas, la imposibilidad de cumplir temporalmente con los compromisos contraídos y muy especialmente con los trabajadores, algunos de los cuales no se acogieron al acuerdo suscrito con

más del 90% de los mismos para sobrellevar la situación apoyando a la empresa y preservando sus sitios de trabajo. Tres de ellos presentaron reclamo laboral ante la Inspectoría del Trabajo, 2 se arreglaron con la empresa y 1 demandó ante el Tribunal Laboral, proceso que duró varios años.

Analizando profundamente que cambios podrían ser convenientes para la empresa dados los problemas surgidos, apelamos a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.285, del 18 de Septiembre de 2001, con sólido fundamento en la Constitución de 1999. Luego de estudiarla exhaustivamente y conocer las ventajas y prerrogativas que la Ley establecía para las Cooperativas y sus asociados, acogimos la propuesta de los trabajadores en el sentido de que se constituyera con ellos una Cooperativa, que fuese la operadora del hotel.

Por tanto, durante el año 2004 se cumplió un largo proceso previo a su constitución, que abarcó el estudio del movimiento cooperativista a nivel mundial, la realización del estudio económico y del plan de negocios de la Cooperativa en formación, reuniones con los trabajadores, reserva del nombre ante SUNA-COOP, charlas y cursos de formación para los trabajadores, encuestas, y otras actividades preliminares. El 15 de Noviembre de 2004 se constituyó la Asociación Cooperativa de Servicios COSERHOTUR III, R.L. a los fines indicados, con 58 socios, todos trabajadores del hotel, que renunciaron a su relación laboral de dependencia por esta forma de trabajo asociado para lograr bienestar personal y colectivo, la cual inició formalmente sus actividades como operadora del hotel el 1º de Enero de 2005, luego de suscribir el Contrato de Operaciones con Inversiones El Paseo, C.A., prorrogado en diversas oportunidades, haciéndole los ajustes correspondientes. Según el contrato suscrito COSERHOTUR III, R.L. ejerce de manera independiente, a sus expensas y por su cuenta y riesgo la operación, administración diaria y explotación del Apartotel El Paseo, El contrato se mantiene en vigencia, con resultados exitosos de diversa índole, durante más de 18 años, por cuanto existe entre todos los trabajadores asociados: a) el convencimiento de desarrollar los principios y valores cooperativos, especialmente la solidaridad, honestidad y responsabilidad, b) conciencia de la sustitución de la condición de trabajador o patrono, por la condición de "asociado"; y, c) entendimiento de la simbiosis asociación-empresa de las cooperativas.

No obstante el progreso del movimiento cooperativista a nivel mundial, el cual agrupa más de 800 millones de asociados en los 5 continentes y, el impulso que el mismo tuvo en Venezuela durante la primera década del 2000, con la vigencia de una nueva Ley Especial y el apoyo del gobierno nacional, para el año 2011 habían fenecido o estaban inactivas más de 300.000 Cooperativas en el país, frustrando las expectativas de un número significativo de venezolanos.

Actualmente, el Hotel El Paseo cuenta con un sólido posicionamiento nacional e internacional. En sus instalaciones se han celebrado eventos inolvidables para familias, empresas, instituciones públicas y privadas, la iglesia y la comunidad, creando sólidos vínculos entre el personal del Hotel y sus clientes. Asimismo, el Hotel y su Restaurante "El Girasol", icono de la ciudad y único restaurante giratorio del país, han tenido el honor de recibir prominentes visitantes del mundo artístico, deportivo, político, científico, empresarial y religioso.

La pandemia COVID 19, a partir de Marzo de 2020 y, los Decretos de Estado de Alarma con suspensión o paralización de actividades de los sectores público y privado, con excepción de aquellas consideradas esenciales, entre las cuales no estuvo incluida la actividad hotelera, constituyeron una situación imprevisible con lamentables consecuencias en la economía y en las empresas. Luego de 15 años de resultados económicos y personales positivos, se han presentado pérdidas en los últimos 2 años. No obstante, los valores cooperativos de responsabilidad, ayuda mutua, esfuerzo propio y solidaridad de los asociados han permitido adoptar en cada momento las decisiones respectivas para superar en conjunto las dificultades, efectuar los cambios que la realidad impone y, seguir adelante.

Para muchos a mi edad debería estar retirada. No comparto tal apreciación, pues considero tener energía suficiente para hacer de lo que me resta de vida una aventura inspiradora, con los giros de actividades que sean convenientes. No me jubilaré, pues no existe esa palabra en mi vocabulario. Sería mezquino de mi parte, concentrarme en mi propio yo y hacer caso omiso de las realidades que me circundan. Por tanto, dedicaré mayor tiempo a la hermosa familia con la cual Dios me ha premiado, un excelente marido, cuatro formidables hijos y 12 hermosos nietos; profundizaré las labores de tipo social que he venido realizando y, continuaré dando apoyo legal a las empresas familiares de las cuales formo parte. Como pueden deducir propósitos y metas seguirán siendo indispensables en mi vida, teniendo como norte a Dios.

Para concluir, he seleccionado dos párrafos de la obra de GEORGE BERNARD SHAW, titulada "Man and Superman", leídos hace varios años, los cuales he considerado hermosos y deseo compartir con ustedes en esta especial oportunidad.

"Esta es la verdadera alegría de la vida, ser uno empleado para un propósito reconocido como poderoso por uno mismo; ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un egoísta zoquete, cargado de quejumbres y agravios, que se duele porque el mundo no se ha dedicado a hacerlo feliz".

"Cuando muera, quiero estar totalmente gastado, porque cuanto más trabaje más viviré. Me regocijo de la vida por ella misma. Para mí la vida no es una vela fugaz, es una especie de espléndida antorcha tomada por un momento que quiero hacer arder tan brillantemente como me sea posible antes de pasársela a las futuras generaciones"